

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ КРАЕВЕДЕНИЯ

Рузметова З.Н., канд. пед. наук, доцент
Ургенчский государственный университет

Артыкова Г.Ш., канд. фил. наук, доцент
Ургенчский государственный университет

Палванова О.И., стар. преп.
Ургенчский государственный университет

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы совершенствования речевой культуры студентов с использованием текстов об истории родного края, выделяется их значимость как культурный и социальный феномен. Определяется степень влияния данных текстов на формирование у студенческой молодежи ряда моральных, нравственных, личностных и гражданских качеств.

Ключевые слова: культура речи, языковые нормы, коммуникативные ресурсы языка, эстетическое образование, формирование личности, выразительные средства языка.

Аннотация. Ушбу мақолада она ўлка тарихи бўйича матнлардан фойдаланган ҳолда талабаларнинг нутқ маданиятини такомиллаштириши масалалари хусусида сўз юритилади. Бу каби матнларнинг маданий ва ижтимоий аҳамиятига алоҳида эътибор қаратилади ва уларнинг талаба ёшларда қатор ахлоқий, шахсий ва фуқаролик сифатларини юксалтиришига таъсири даражаси ўрганилади.

Калим сўзлар: нутқ маданияти, лисоний меъёрлар, тилнинг коммуникатив ресурслари, эстетик таълим, шахс камолоти, тилнинг ифода воситалари.

Annotation. This article examines the problems of improving the speech culture of students using texts about the history of their native land, highlights their importance as a cultural and social phenomenon. The degree of influence of these texts on the formation of a number of moral, moral, personal and civic qualities among students is determined.

Keywords: speech culture, language norms, communicative resources of language, aesthetic education, personality formation, expressive means of language.

Для свободного общения людей друг с другом необходим естественный язык с конкретной и точной коммуникативной системой. Для того чтобы овладеть этими коммуникативными ресурсами языка, необходима определенная подготовка, в частности, знать в деталях основы языковедческих наук: морфологии, синтаксиса, ономастики, топонимики и т.д., что в конечном счете приводит к развитию культуры речи. Культура речи – это владение языковыми нормами, т.е. умение пользоваться выразительными средствами

языка в разных условиях общения в соответствии с целью и содержанием речи. Также культура речи – это степень нашего владения неисчислимыми богатствами языка. Подлинный мастер слова А.М.Горький указывал, что «борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры» [2,117]. В настоящее время вопросы культуры речи становятся все более актуальными в связи с тем, что современные люди перестают общаться вживую, отдавая предпочтение телеграм-каналам, ММС и СМС-сообщениям, а это приводит к нарушению языковых норм, обеднению словарного запаса. Комплексная работа над культурой речи приводит к воспитанию духовно богатой личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, обладающей развитым чувством нравственной ответственности. Одной из важнейших задач преподавателя в вузовской аудитории – довести до студентов сложность языковых явлений, научить их правильно использовать богатство языка, языковые сокровища, оставленные нам писателями и поэтами. При этом следует обратить внимание на важную роль эстетического образования в формировании личности, воспитания эмоциональной культуры, что приводит к обогащению внутреннего мира человека. Для того чтобы сделать жизнь человека емкой, многообразной и интересной, следует ввести в его жизнь особое измерение – эстетически воспринимать природу и действительность.

Практические занятия по русскому языку обладают большим потенциалом для развития культуры речи. Здесь возможно применение дополнительного материала, который можно связать с историей и природой родного края и его экологическими проблемами. При этом важным становится вопрос разработки соответствующих упражнений и заданий, которые будут акцентировать внимание обучающихся на фактах, правильно направленных на движение мысли в познании языковых средств, культуры и истории народа, подведут их к самостоятельному нахождению истины путем развития навыков анализа.

Рассмотрим некоторые задания при работе над текстом «Хива», которые, на наш взгляд, стимулируют коммуникативную активность студентов и введут полученные знания в их речевую практику.

Хива... В этом городе много резьбы, чеканки, узорного камня и просто морщин, означающих старость. Тут услышишь звон наковальни мастера-медника, услышишь голос муллы, созывающий на молитву. Тут пахнет дымком,

созревшими дынями, жареной рыбой, нагретой глиной, из которой сделан почти весь город. Человеку, прожившему безвыездно в таком городе, казалось, наверное: весь мир сделан из глины. В дождливом месте земли город не простоял бы и 10 лет. Тут же, в сухой Азии, Хива стоит тысячи лет. Она сохранила для нас очарованье средневекового города, она – как подарок седых времен.

Перечислить хивинские памятники просто невозможно, потому что весь город – памятник. Есть постройки, ушедшие от старости в землю. Есть дворцы, покрытые глазированной плиткой, и есть убогие хижины.

Рядом с Хивой растет ее двойник, так называемый новый город, отличающийся от старого, но похожий на сотни тысяч современных городов своими постройками, фабриками и загрязненным воздухом.

В Хиве есть старое и есть новое, а еще есть вечное, которое их объединяет. Это небо, это солнце, это деревья, пусть здесь их немного, но они выращивались и береглись поколениями. И если мы не будем беречь это вечное, у нас не будет ни старого, ни нового. (По В.Пескову).

Студенты знакомятся с текстом «Хива», который проецируется на экран. Затем проводится небольшая словарная работа:

1. Дайте толкование слов: резьба, чеканка, наковальня, мастер-медник, безвыездно, очарованье, глазированная плитка.
2. Составьте синонимический ряд слов, определите в нем слово-доминанту: пахнуть, созревший, нагретый, подарок, убогий, хижина.
3. Подберите антонимы к словам: много, старость, дождливый, сохранить, новый, отличающийся, современный, вечный.
4. Найдите в тексте слова, имеющие омонимы.

Для семантизации знакомых слов проводится работа по «Словарю сочетаемости слов русского языка» под редакцией П.Н.Денисова, В.В.Морковкина. Например: Воздух 1. Смесь газов (главным образом азота и кислорода), из которых состоит атмосфера Земли: то, чем дышат люди и животные.

Для анализа текста обучающимся предлагаются следующие виды работы:

После анализа проводится беседа. Примерные вопросы:

1. Почему автор называет Хиву городом-памятником?
2. Чем отличается новый город от старого?
3. Как вы понимаете предложение: И если мы не будем беречь это вечное, у нас не будет ни старого, ни нового?

Далее студентам предлагается работа с грамматическими заданиями. Учащиеся выписывают предложения с причастными оборотами, расставляют в них знаки препинания, делают разбор. Предлагается переделать предложение, заменив причастный оборот на придаточное определительное.

Следующий этап работы – небольшая беседа по вопросам: Что значит, по-вашему, охранять природу? Как вы думаете, что нужно охранять или, может быть, даже спасти в нашей области? Что бы вы сделали у себя в городе, районе по обеспечению экологической безопасности?

Ответьте утвердительно или отрицательно на следующие вопросы. Заполните таблицу.

1. Экология – это борьба за сохранение культуры? 2. Экология – это борьба за сохранение истории? 3. Экология – это борьба за сохранение жизненной среды? 4. Экология – это борьба за сохранение всего многообразия растений и животных? 5. Экология – это восстановление природных ландшафтов?

6. Экология – это защита культурных и исторических ценностей? 7. Экология – это обеспечение условий для формирования гармонично развитой личности? 8. Экология – это синоним безопасности природы?

1	2	3	4	5	6	7	8

Выполнение подобного рода заданий способствует развитию у студентов навыков лучше осмыслить содержание текста, помогает дать оценку роли отдельных языковых элементов в правильном построении речи, выполнить стилистический разбор текста, исследовать сочетаемость слов и особенности синтаксических конструкций. Важную роль в формировании культуры речи у студентов играет осознание ими языка как системы, все элементы которой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Студенты не только учатся красиво и выразительно говорить, но и развивают умения выбирать формы поведения, аргументировать свою позицию, соблюдать этические речевые нормы и создавать тактику речевого поведения.

Литература:

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. – М.: Феникс, 2020. – 376 с.
2. Горький М.А. О языке. – М.: Просвещение, 1981. – 209с.
3. Денисов П.Н., Морковкин В.В. Словарь сочетаемости слов русского языка. - М., 2002. – 689с.
4. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. – М.: Проспект, 2020. – 440с.

